

INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA OLIY TA'LIM IMIDJINI TAKOMILLASHTIRISH

Yo'ldosheva Gulhayo Valiqulovna

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarining innovatsion faoliyati, konsepsiyasi, sifat va son ko'rsatkichlari, shuningdek, mintaqaviy oliy ta'lim bozorida raqobatchi oliy ta'lim muassasalari o'rtasida marketing boshqaruvi samaradorligini baholash natijalarini qiyosiy tahlillash boshqalarni yaxshilash orqali ta'lim imidjini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: marketing konsepsiyasi, ijobiy tendensiya, potensial bozor, raqobatbardosh oliy ta'lim, ijtimoiy samaradorlik.

KIRISH

Oliy ta'lim muassasalarining marketing boshqaruvi konsepsiyasini ishlab chiqish, uni qo'llash va tatbiq etish samaradorligini asoslashni talab qiladi. Uni har tomonlama baholash maqsadga muvofiq. Bu o'rinda shuni ham eslatib o'tish joizki, ayni paytda mavjud resurslar salohiyatidan optimal foydalanish tadqiqotning nazariy va amaliy jihatlari bo'yicha eng kam rivojlangan yo'nalish hisoblanadi.

ASOSIY QISM

OTM da ta'lim imidjini yaratishda quyidagilar muhim:

infratuzilmani yaratish: ilg'or jahon tajribasidan foydalangan holda ta'lim muassasalari va ish beruvchilar bilan hamkorlikda xizmat ko'rsatish mutaxassisliklari bo'yicha bazaviy o'quv markazlari tizimini shakllantirish (trening mehmonxonalari, kirxonalar, kimyoviy tozalash sohalari, avtoservislar, go'zallik salonlari, atelelar va boshqalar); xizmat ko'rsatish sohasida korporativ institutlarni (fakultetlarni) yaratish; oliy ta'lim muassasalari bazasida innovatsion kamarning xizmat ko'rsatish fillarini, shu jumladan, texnologiyalar transferi markazlarini, marketing markazlarini, venchur kapital fondlarini va boshqalarni shakllantirish; innovatsion jamoaviy dastur sifatida o'quv yurtlari bazasida xizmat ko'rsatish sohasida kichik va o'rta biznesning biznes-inkubatorlarini yaratish; barcha darajadagi xizmat ko'rsatish sohasidagi bitiruvchilarning kasbiy malakalarini va kasbiy ta'lim dasturlarini baholash maqsadida sertifikatlashtirish markazlari tizimini yaratish modellari va mexanizmlarini ishlab chiqish.

Kadrlar salohiyatini shakllantirish: eng ilg'or mahalliy va xorijiy tajribalarni

hisobga olgan holda maxsus ishlab chiqilgan dasturlardan foydalangan holda xizmat ko'rsatish sohasidagi oliy kasbiy ta'lim darajalari uchun mutaxassislar, professor-o'qituvchilar tarkibi va murabbiylar tayyorlash; xizmat ko'rsatish sohasi uchun o'quv dasturlarini amalga oshiradigan amaldagi o'quv yurtlari bazasida kadrlar tayyorlash qayta tayyorlash markazlarining tizimli bazasini shakllantirish;

Boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish: xizmat ko'rsatish sohasi uchun kadrlar tayyorlash dasturlarini amalga oshiradigan mintaqaviy ta'lim muassasalarini rivojlantirish dasturlarini shakllantirishda davlat tomonidan qo'llab- quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish; xizmat ko'rsatish sohasi uchun barcha darajadagi kasb ta'limi dasturlari bitiruvchilarining malakasiga talablar shakllantirilishiga qaratilgan ta'lim muassasalari, mintaqaviy ijtimoiy va kasbiy tashkilotlar va ish beruvchilar uyushmalari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik mexanizmlarini ishlab chiqish.

XULOSA VA MUNOZARA

O'zbekiston o'rta maxsus kasb ta'limi tizimida samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy etish va rivojlantirish [4], shuningdek, u bilan bog'liq bo'lgan boshqaruv kadrlari malakasini oshirish vazifasi doimiy ravishda axborot ko'magini talab qiladi. Bunday qo'llab- quvvatlashning eng qulay, arzon va tezkor vositasi, fikrimizcha, "Kasb ta'limi tizimidagi ta'lim muassasalarini samarali boshqarish" tematik elektron portali hisoblanadi. Uning tarkibi eng muammoli va dolzarb masalalardan iborat bo'lishi kerak. Ularni quyidagi bloklarga birlashtirish mumkin: samarali boshqaruv mexanizmlarini joriy qilish, OTM samaradorligini baholash metodologiyasi, OTMni mintaqaviy ta'lim makoniga integratsiyalash, kasbiy ta'lim sifatini ta'minlash, ish beruvchilar, davlat va munitsipal boshqaruv organlari bilan o'zaro aloqalar, mintaqalararo va xalqaro hamkorlik va boshqalar.

ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. Qosimova M.S., Yusupov M.A., Ergashxodjayeva Sh.D., Yo'ldoshev M. Marketing. Darslik. – T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2015.176 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son qarori.www.press-service.uz.
3. Q.X.Abdurahmanov, SH.R.Xolmo'minov, A.B.Xayitov, A.M.Akbarov. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. (O'quv qo'llanma) . - T. TDIU, 2013. 336 bet.
4. O.X. Xamidov. Kadrlar tayyorlashda ta'limning iqtisodiy samaradorligi//“Iqtisodiy ta'lim rivojlanishining muammolari va istiqbollari”. Respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruza tezislari to'plami (2015 yil 25 dekabr). – T.: TDIU, 2015. – B. 22-24.
5. Axunova G.N. Ta'lim xizmatlari bozorida marketing faoliyati va uni takomillashtirish: i.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis.avtoreferati -T.: 2014. 45 b.; A.Vaxabov, E.Imamov Высшее образование в центральной Азии. Задачи модернизации. М. 2017. 214s.; Alimdjanov X.G. O'zbekiston Respublikasining kadrlar tayyorlash milliy dasturi va uni moliyaviy jihatdan ta'minlash masalalari: i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan ...dis. avtoreferati-T.:, 2014. 23 b.; Kucharov A.S.